

DOI

УДК 311

*Бакоев Х.Н., к.э.н.
доцент
кафедра Экономики и информационных технологий
Навоийский инновационный университет
Узбекистан, Навои*

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В статье анализируется динамика объёма продукции, созданной в отраслях промышленности Узбекистана за 2000-2023 годы. При проведении анализа данные с 2000 по 2023 год были переведены в сравнительные цены 2023 года через индекс цен. Также проанализировано изменение веса объёма промышленного продукта в объёме валового внутреннего продукта, создана эконометрическая модель влияния объёма промышленного продукта на объём валового внутреннего продукта, было проведено прогнозирование.

Ключевые слова. Объем промышленной продукции, валовой внутренний продукт (ВВП), индекс цен, сравнительные цены, доля промышленной продукции в ВВП, влияние промышленности на ВВП, эконометрическая модель, прогнозирование

*Bakoev H.N. Ph.D.,
associate professor
of the Department of Economics and Information Technology,
Navoi Innovative University
Uzbekistan, Navoi*

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE INDUSTRIAL SECTOR OF UZBEKISTAN

Annotation. The article analyzes the dynamics of the volume of products created in the industries of Uzbekistan in 2000-2023. During the analysis, the data from 2000 to 2023 were translated into the comparative prices of 2023 through the price index. The change in the weight of the volume of industrial product in the volume of gross domestic product was also analyzed, an econometric model of the impact of the volume of industrial product on the volume of gross domestic product was created, and forecasting was carried out.

Keywords. Industrial output, gross domestic product (GDP), price index, comparative prices, share of industrial output in GDP, impact of industry on GDP, econometric model, forecasting

Введение

Развитие экономики, высокий уровень жизни населения во многом зависят от того, как развит промышленный сектор в стране. В экономически развитых странах промышленность занимает значительное место в объеме валового внутреннего продукта и служит основой для создания товаров и услуг в других отраслях. В связи с этим необходимо проанализировать тенденцию развития промышленного сектора, рассчитать его долю в объеме валового внутреннего продукта (ВВП), определить направление темпов развития согласно динамике изменений, провести экономический анализ, статистический анализ, поиск путей эффективного осуществления положительного влияния сектора на ВВП и составление достоверного прогноза путем создания эконометрической модели могут привести к развитию сети.

Литературный анализ. Анализ места промышленной сети в экономике страны, количественное изучение решения социально-экономических проблем за счет развития промышленности научно исследовано в научных трудах Б.Беркинова [1], Б.Салимова [2], Н.Махмудова [3], Б.Гойибназарова [4] и других ученых Узбекистана.

Литература вышеупомянутых ученых и данные, полученные с официального сайта Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан, позволили проанализировать динамику производственной сети Республики Узбекистан.

Методика исследования. В этом научном исследовании показатели были изучены и статистически проанализированы на основе данных Статистического агентства. Ряды динамики были сопоставлены за несколько периодов с использованием метода сравнения. Уравнения регрессии были построены с использованием метода эконометрического моделирования.

Анализ и результаты. В таблице 1 приведены данные об объеме валового внутреннего продукта (ВВП) и промышленной продукции, созданной в Республике Узбекистан с 2000 по 2023 годы [7]. Информация в этой таблице содержит показатели, рассчитанные в текущих или текущих ценах, при этом не учитываются такие факторы, как изменение цен и уровень инфляции.

Таблица 1

**Валовой внутренний продукт Узбекистана в 2000-2023 гг.
объем промышленной продукции, в миллиардах сумов**

<i>Годы</i>	<i>ВВП, млрд сум</i>	<i>Объем промышленного производства, млрд сум¹⁾</i>	<i>Годы</i>	<i>ВВП, млрд сум</i>	<i>Объем промышленного производства, млрд сум¹⁾</i>
2000	3255,6	1888,9	2012	127590	57552,5
2001	4925,3	2830,8	2013	153311	70634,8
2002	7450,2	4494,0	2014	186830	84011,6
2003	9844,0	6127,5	2015	221351	97598,2
2004	12261,0	8123,2	2016	255422	111869,0
2005	15923,4	11028,6	2017	356454	148816,0
2006	21124,9	14640,3	2018	473653	235341,0
2007	28190,0	18447,6	2019	594660	331007,0
2008	38969,8	23848,0	2020	668038	368740,0
2009	49375,6	28387,3	2021	820537	456056,0
2010	78936,6	38119,0	2022	995573	553265,0
2011	103233,0	47587,1	2023	1192163	658992,0

¹⁾ 2000-2009 гг. по классификации ХХТУТ(ОКОНХ); С 2010 года по классификации ИФУТ(ОКЕД-2).

Источник: данные Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан.

Согласно таблице 1, ВВП страны в 2023 году увеличился в 366,2 раза по сравнению с 2000 годом. Но этот показатель не описывает реальную ситуацию.

При анализе и прогнозировании динамики производственной сети целесообразно производить перерасчет показателей, выраженных в деньгах, с учетом показателей роста инфляции [5].

Таблица 2

**Индекс цен и объем ВВП и промышленного производства в
сравнительных ценах на 2023 год**

<i>Годы</i>	<i>ВВП, в миллиардах сумов</i>	<i>темпы роста ВВП, в процентах</i>	<i>Индекс цен</i>	<i>ВВП в сравнительных ценах (млрд сум)</i>	<i>Объем промышленной продукции, в сравнительных ценах (млрд сум)</i>
2000	3255,6	103,8	0,0115	283371,4	164252,174
2001	4925,3	104,2	0,0167	295273,0	169508,982
2002	7450,2	104,0	0,0243	307083,9	184938,272
2003	9844,0	104,2	0,0308	319981,4	198944,805

2004	12261,0	107,4	0,0357	343660,1	227540,616
2005	15923,4	107,0	0,0433	367716,3	254702,079
2006	21124,9	107,5	0,0534	395295,0	274162,921
2007	28190,0	109,5	0,0651	432848,0	283373,272
2008	38969,8	109,0	0,0826	471804,3	288716,707
2009	49375,6	108,1	0,0968	510020,5	293257,231
2010	78936,6	107,1	0,1445	546231,9	263799,308
2011	103232,6	107,5	0,1758	587199,3	270688,851
2012	127590,2	107,1	0,2029	628890,5	283649,581
2013	153311,3	107,3	0,2272	674799,5	310892,606
2014	186829,5	106,9	0,2590	721360,7	324369,112
2015	221350,9	107,2	0,2862	773298,6	341013,976
2016	255421,9	105,9	0,3119	818923,2	358669,445
2017	356453,8	104,4	0,4169	854955,9	356958,503
2018	473652,8	105,6	0,5246	902833,4	448610,370
2019	594659,6	106,8	0,6167	964226,1	536739,095
2020	668038,0	101,6	0,6819	979653,7	540753,776
2021	820536,6	108,0	0,7755	1058026,0	588079,948
2022	995573,1	106,0	0,8877	1121507,5	623256,731
2023	1192162,5	106,3	1,0000	1192162,5	658992,000

Источник: Подготовлено автором на основе данных Агентства по статистике.

Сравнение экономических показателей в денежном выражении с ценами определенного года позволяет сделать исследования более достоверными и эффективными.

Для расчета всех денежных показателей в относительных ценах в 2023 году индекс цен определяется с использованием официальной статистики объема ВВП и темпов экономического роста ВВП [6].

В таблице 2 Индекс цен за 2000-2023 годы рассчитан по отношению к 2023 году. Индекс цен в 2023 году был равен 1. При расчете индекса цен в 2022 году объем валового внутреннего продукта, пересчитанный путем деления объема ВВП в 2023 году на темпы экономического роста в том же году, определяется относительно ВВП, рассчитанного в текущих ценах в 2022 году.

Индекс цен на 2022 год был равен 0,887710. Индекс цен для остальных лет также определяется с использованием объемов ВВП в 2023 году, рассчитанных путем многократного деления на темпы экономического роста соответствующих лет. Индекс цен в 2010 году составил 0,144511, а индекс цен в 2000 году — 0,011489.

По пересчитанным данным таблицы 2, ВВП Узбекистана в 2023 году в 4,21 раза превышает показатель 2000 года, разница составляет 908 трлн 791 млрд 100 млн сум. За 24 года экономика страны выросла в 4,21 раза. При анализе объемов промышленного производства в это время объем выпуска

продукции увеличился в 4,01 раза. С 2000 года по конец 2023 года ВВП Узбекистана вырос в 0,2 раза больше, чем промышленное производство.

Рисунок 1. Объем ВВП и промышленного производства Узбекистана (в сравнительных ценах 2023 г.)

В то время как ВВП в 2023 году увеличился в 2,18 раза по сравнению с 2010 годом, объем промышленного производства увеличился в 2,5 раза. Итак, по состоянию на конец 2023 года видно, что промышленное производство выросло в 0,32 раза быстрее, чем объем ВВП.

В то время как ВВП в 2023 году увеличился на 21,69% по сравнению с 2020 годом, промышленное производство также увеличилось на 21,87%. Даже за этот период можно наблюдать, что объем промышленного производства рос более интенсивно - на 0,21% по сравнению с ВВП.

Модель тренда для объема выпуска промышленной продукции (SMH) во времени была рассчитана с помощью метода наименьших квадратов.

$$SMH = -5,9414 \cdot t^4 + 418,39 \cdot t^3 - 8758,3 \cdot t^2 + 76842 \cdot t + 13905; \quad R^2 = 0,9776$$

Уравнение парной регрессии валового внутреннего продукта по объему промышленного производства выглядело следующим образом:

$$ВВП = 4522,219 + 1,873 \cdot SMH; \quad R^2 = 0,9040$$

Прогнозные показатели, рассчитанные на основе уравнения регрессии, составленного на основе данных, рассчитанных по объему промышленного производства за период 2000-2023 годов, на основе сравнительных цен на 2023 год, представлены в таблице 3.

Таблица 3.

**Прогноз ВВП и промышленного производства Республики
Узбекистан**

<i>Годы</i>	<i>ВВП в сравнительных ценах (млрд сум)</i>	<i>Объем промышленной продукции, в сравнительных ценах (млрд сум)</i>
2023*	1192162,500	658992,000
2024	1273483,232	677501,875
2025	1371309,570	729731,634
2026	1468281,296	781505,113
2027	1562022,715	831553,922
2028	1649891,054	878467,077
2029	1728976,463	920691,000
2030	1796102,012	956529,521

*2023 год, факт

Источник: Подготовлено автором

Выводы и предложения. Согласно данным, рассчитанным в таблице 3, валовой внутренний продукт страны в 2030 году в сравнительных ценах 2023 года ожидается на уровне 1 квадриллиона 796 трлн 102 млрд 12 млн сумов. Объем промышленного производства достиг 956 триллионов 529 миллиардов 521 миллиона сумов. Темп роста промышленного производства может составить 45,15 процента. Определено, что рост валового внутреннего продукта достиг 50,66 процента. В результате более быстрого развития других отраслей экономики страны, чем промышленность, ожидается, что объем валового внутреннего продукта может достичь этой суммы.

Мы рекомендуем следующее для развития производственной сети в Узбекистане.

Принятие мер по сокращению разрыва между регионами в промышленном производстве республики.

Внедрение экологически чистых технологий на предприятиях и усиление системы контроля.

Применение различных льгот при создании образовательных и инновационных промышленных предприятий.

Использованные источники:

1. Беркинов Б.Б. Тенденции и перспективы социально-экономического развития Узбекистана // Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». № 1, сентябрь 2011 г., с. 1-16.
2. Салимов Б.Б. Сравнительный анализ производства канатной продукции по регионам и приоритетные направления его развития // Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». № 3, май-июнь 2018 г., стр. 1-9.

3. Махмудов Н., Касимов А. Направления дальнейшего совершенствования показателей и критериев оценки экономического потенциала отраслей региона / «Стратегическое планирование регионального развития: международный опыт, методы и перспективы» сборник научных статей, Ташкент, 2019, с. 23-28.
4. Гойибназаров Б.К. Система национальных счетов/ Учебное пособие. - Т.: Издательство Литературного фонда Союза писателей Узбекистана, ТДИУ, 2005.- 106 с.;
5. Бакоев Х.Н., Сайфулина А.Ф. Статистическая оценка влияния производственной инфраструктуры на объем промышленной продукции Навоийской области. // Статистический вестник Узбекистана». Научный электронный журнал. 2022, выпуск 2 <https://statmirror.uz>
6. Вакоев Kh.N., Chekulayeva K.A. Econometric analysis of industrial production's variance in the section of cities and districts of the Navoi region // Frontline marketing, management and economics journal. Vol. 1 No. 058 (2021) 7-14 pages <https://frontlinejournals.org/journals/index.php/fmmej/article/view/73>
7. Официальный сайт Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан www.stat.uz